

GREENDIVING

Kit de ferramentas digitais para as competências verdes: aplicação na tua realidade

**Mellorar as competências verdes, a
Sostibilidade e o atractivo da FP marítima**

*Funded *by *the
*European *Union

CONSORCIO QUE DESENVOLVE O CONXUNTO DE FERRAMENTAS:

1. CENTRO TECNOLÓGICO DO MAR - FUNDACION CETMAR (España).
2. INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA. (Portugal)
3. BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Alemaña).
4. LATVIJAS XURAS AKADEMIJA (Letonia).
5. CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL COROSO (España)
6. ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DO MAR DOS AÇORES - ADFMA (Portugal).

R1: Kit de ferramentas dixitais para as competencias verdes

Competencias incluídas no kit

Competencias:

- 1. Impacto do lixo nos espazos naturais**
- 2. Artes de pesca alternativos**
- 3. Microplásticos en zonas marítimas**
- 4. Sensibilización sobre a sostibilidade**
- 5. Impacto dos materiais de construción de embarcacións**
- 6. Xestión de residuos en distintos talleres**
- 7. Cultura oceánica (sete principios)**
- 8. Como reducir a pegada na formación e na vida real: boas prácticas**

Actividade 1

Que ensinas?

Inclúes a sostibilidade no teu enfoque docente?

Como?

Actividade 2

Incluíches xa no teu plan de estudos contidos relacionados coas competencias presentadas?

Se a resposta é afirmativa, que competencias?

Cóntanos!

Actividade 3

Cal destes temas e competencias presentados cres que podes incluír no plan de estudos?

Actividade 4

Como o incluirías?

Pensa nunha actividade,
unha dinámica ou unha
maneira de enfocalo.

Preséntao a todos e todas
as participantes!

CONSORCIO

INOVA+

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os cales reflicten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

GRAZAS!

Lucía Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)